

BOBUR IJODINING MA’NAVIY-MA’RIFIY AHAMIYATI XUSUSIDA AYRIM QAYDLAR

Shahobiddin Nuriddinov,
Qarshi DU,
filologiya fanlari doktori (DSc)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337276>

Annotatsiya. Maqolada Bobur adabiy merosining ma’naviy-ma’rifiy xususiyatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: masnaviy, ma’naviy-ma’rifiy xususiyat, fiqh, tarjima, ilmiy manba, bayt, misra, badiiy san’at.

Annotation. The article analyzes the spiritual and educational features of Babur's literary heritage.

Key words: mesnevi, spiritual and educational feature, fiqh (Islamic law), translation, poetic art.

Qadriyatlarimiz tarixida Zahiriddin Boburning murakkab shaxs sifatida tilga olinishiga ko‘nikib qolganmiz. Har gal adib nomini jahonga mashhur etgan “Boburnoma” asarini, dilbar g‘azallarini, mehr bilan tarjima qilgan Xoja Ahrori Valining “Volidiya” asarini o‘qiganda shaxsiyatidagi zamondosh hukmdorlardan ustun jihatlarni ko‘ramiz. Tarixda podshohlik bilan bir qatorda badiiy yoki ilmiy ijod mashg‘ul bo‘lgan hukmdor ancha-muncha uchraydi. Birgina Movarounnahr tarixida Shayboniyxon, Ubaydullaxon, Abulg‘ozi Bahodirxon, Husayn Boyqaro singari shaxslarni shu siraga kiritish mumkin. Biroq ilmda Zahiriddin Muhammad Bobur kabi hayoti va ilmiy-ijodiy faoliyati ko‘b va xo‘b o‘rganilgan hukmdor ijodkor uchramaydi. Birgina “Boburnoma”ni jahonning 20 dan ortiq tillariga tarjima qilinishi, Bobur haqida turli tillarda yaratilgan yuzlab ilmiy va badiiy asarlar fikrimizni dalillaydi. U kishining qalamiga mansub “Boburnoma”, “Muxtasar” yoki she’riy devon to‘g‘risida uzoq gapirish mumkin. Biz bugun Bobur faoliyatining muhim jihatlaridan biri – uning zabardast faqih olim ekani xususida to‘xtalmoqchimiz.

Tarixshunoslar va adabiyot sohasi bilimdonlari o‘rtacida Zahiriddin Boburning islom dinining ikki qanoti – sunniy va shia oqimlariga munosabati macalacida turlicha fikrlar borligi cir emac. Bobur umri davomida komil musulmon sifatida sunniylikning hanafiylik mazhabiga sodiq bo‘lib keldi.

Adabiyot, tarix, musiqa va san’atdan yaxshi xabardor bo‘lgan Bobur doim olimu fozillar davrasida bo‘lgan, ijod ahliga, kasbu hunar sohiblariga samimiy ehtirom ko‘rsatib, homiylik qilgan. Mirzo Muhammad Haydar “Tarixi Rashidiy” asarida shunday yozadi: “...U turli fazilatlar bilan bezangan va maqtoqli xislatlarga ega

bo‘lgan bir podshoh edi. Barcha fazilatlarini orasida shijoat va muruvvati ustunroq turardi. Turkiy she‘ri Amir Alisherdan keyin hech kim Bobur yozgan darajada yozgan emas”.

Ijod va san‘at odamlariga bunday mehri munosabat bejiz emas edi, albatta. Boburning o‘zi tabiatan ijodkor bo‘lgan. Navqironlik yillaridan umrining oxirigacha ijod bilan shug‘ullangan. Hech bir sharoit va vaziyatda ijoddan to‘xtamagan, natijada avlodlarga har jihatdan takomilga yetkazilgan boy ilmiy va adabiy meros qoldirgan.

Bobur buyuk sarkarda bo‘libgina qolmay, o‘zining mashhur asarlari bilan keng fikrli tarixnavis, yetuk adib, lirik shoir va ijtimoiy masalalar yechimiga o‘zining ulkan hissasini qo‘shgan katta olim sifatida dunyo ilm-fani ravnaqi va ma‘naviy-ma‘rifiy rivojida munosib o‘rin egallaydi.

Bobur ijodida bu kabi ma‘naviy-ma‘rifiy xarakterga ega badiiy lavhalarni nihoyatda ko‘plab uchratishimiz mumkin. Ularning har biri barkamol yosh avlodni tarbiyalashda, inson ruhiy kamolotini yuksaltirishda muhim didaktik manba bo‘lib xizmat qila oladi.

Boburning “Mubayyan” asari turli ilmiy manbalarda soliq ishlarini yoki zakot masalalarini tartibga soluvchi asar sifatida e’tirof etiladi. Ayrim manbalarda asarning nomi “Mubayyin al-zakot” ekani qayd qilinadi. Asarning yurtimizdagi ilk nashri ma‘rifatparvar noshir Mulla Mir Maxdum ibn Shoh Yunus Toshkandiy tomonidan 1905 yilda Toshkent Porsev litografiyasida toshbosma usulida amalga oshirilgan. Asarning titullarida keltirilgan quyidagi qayd uning nomi aniq tasavvur beradi: “In kitob rofe’ ul-xavos va nofe’ ul-avom, al-musammo bi-“Mubayyin ul-islom”. Ya’ni “Bu kitob xoslarni yuksaltiruvchi, avomni manfaatlantiruvchi bo‘lib, u “Mubayyin ul-islom” – “Islomni bayon qiluvchi”, deb nomlangandir.

Garchi Mirzo Bobur kitob muqaddimasida

Chun bayon etdim anda shar‘iyot

Ne ajabki, dedim “Mubayyin” ot, –

deya, asarning qisqa nomini zikr etgan bo‘lsa-da, asarning to‘liq nomi XX asrgacha “Mubayyin ul-islom” tarzida yetib kelgan. Asar “Mubayyan” nomi shuhrat qozongan bo‘lib, mazmunan islom dinining 5 ustuni imon, namoz, ro‘za, zakot va haj ibodatlarining she‘riy shakldagi ifodasidir. Aynan shunga mos ravishda asar “E’tiqodiyya”, “Kitob us-salot”, “Kitob uz-zakot”, “Kitob us-savm”, “Kitob ul-haj” nomli besh qismdan tarkib topgan. Sodda qilib aytadigan bo‘lsak, “Mubayyan” fiqh masalalarining turkiy nazmdagi ixcham ifodasi. Bu yo‘sinda nazmiy asar yozish Boburning katta zamondoshi Alisher Navoiy ijodida ko‘zga tashlanadi. Mutafakkir

shoirning “Siroj ul-muslimin” asari ham ayni shu mazmunda yaratilgan. Shu o‘rinda, ushbu ikki muqoyasasi borasida biroz to‘xtalish joiz.

Hazrat Navoiy, mazkur kitob nazmining sababi bayonida sulton Husayn Boyqaroga cheksiz hurmatini izhor etib, bir voqeani bayon qiladi. Unga ko‘ra, shoh majlislaridan birida bir nuqtadon inson Husayn Boyqaroga: “Navoiyning she‘rlari juda ajoyib, undan bahramand bo‘lgan odam yana bahra olmoqni xohlaydi, lekin bundan ne foyda bor?”, – degan ma’noda fikr bildiradi. Aslida shoir ko‘pdan buyon fiqh va aqidaga doir asar yozishni niyat qilib yurardiyu, azbaroyi yumush ko‘pligidan bunga fursat topolmayotgan edi. Samarqanddan bir ulug‘ insonning Hirotga tashrif buyurib, piri murshid Xoja Ahror Valiyning shoirdan diniy masalalar sharhini yorituvchi kitob yozishni so‘raganini aytganidan so‘ng Alisher Navoiy katta ishtiyoq bilan ishga kirishadi:

...Chu so‘rdi Iso anfosi bu damni,
Ham ul dam azmig‘a yo‘ndum qalamni...

Alisher Navoiy “Kitob nazmining sababi” qismida avval aqida sharhini, so‘ng farz, vojib, sunnatni bayon etishini, bundan ahli islomga foyda bo‘lishini aytadi:

...Ham etkaymen burun sharhi aqoyid,
Ki, islom ahlig‘a bergay favoyid.
Yana ham farz, ham vojib, sunan ham,
Neki oriz bo‘lur yaxshi, yomon ham...

Asarning asosiy qismida Alisher Navoiy o‘zi aytganidek, dastavval aqid hamda shariat hukmlari sharhiga to‘xtaladi. Bunda shoir islom ahkomi ikki qism: aqida va amal (shariat)dan iborat deb yozar ekan, aqida pok bo‘lmasa, amalning ahamiyati yuqori bo‘lmasligini ta’kidlaydi.

Islom aqidasi shartlari bayonidan so‘ng Alisher Navoiy islom ahkomlarini yoritadi. Bunda shoir islom dini farzlari – tahorat, g‘usl, namoz, zakot, ramazon ro‘zasi, haj bilan bog‘liq shariat hukmlarini batafsil bayon etadi.

Asarning xotima qismida shoir o‘z manzumasi insonlar uchun foydali bo‘lishidan umid qilib, musulmonlar dilini ravshan etsin, deya bu kitobga “Siroju-l-muslimin” (“Musulmonlar nuri”) deb nom qo‘yganligini aytadi.

Aslida fiqhiy masalalar odatda arab tilida bitilgan va keng ommaga ularni o‘zlashtirish biroz noqulayliklar tug‘dirgan. “Siroj ul-muslimin” asari 197 baytdan tarkib topgan bo‘lsa, Bobur “Mubayyin”da ushbu masalalarni ancha batafsil, keng ko‘lamda tasvirlaydi. Asarda Bobur eng muhim islomiy ilmlarni saralab, o‘zining din olimi, faqih ekanini ham ko‘rsatgan. Sho‘ro davrida “Mubayyin” asari xalqdan

yashirildi, faqat istiqloq yillari izohlar bilan nashr etildi. Asarning yaratilish sababi borasidagi quyidagi baytlar uning mohiyati to‘g‘risida muayyan tasavvur beradi:

Bilgasen, ey xujasta farzand,
Jigarim birla jonima payvand.
Masalalarki, ul zarur erdi,
Bilmasang dininga qusur erdi.
Yetti ko‘nglumg‘akim, yig‘ishtursam,
Nazm tartibida sig‘ishtursam.
To ani zabt qilg‘asen oson,
Ul masoyilni bilgasen yakson.
Tonglaliq kundakim, hisob o‘lg‘ay,
Menga ajru senga savob o‘lg‘ay.
Dinu donishda har kun afzun bo‘l,
Davlatu baxt ila Humoyun bo‘l...

Matnning oxirgi misrasidagi iyhom so‘z o‘yini(humoyun, Humoyun)da ism keltirilgan bo‘lsa, demak, “Mubayyin” valiahd farzandi Humoyun mirzoga bag‘ishlangan bo‘lib chiqadi. Agar undan keyingi baytdagi so‘z o‘yini(Komron, komron)da atoqli ot inobatga olinsa, balki bu risola o‘g‘li Komron mirzoga atab yozilgandir, deb taxmin qilish ham mumkin:

Komron bo‘l jahonda, davlat ko‘r,
Yuz tuman obro‘yu izzat ko‘r.

Bobur Mirzo “Mubayyin” xotimasida: “Ey Bobur, bu kitob tasnifida agarchi ranj chekkan bo‘lsam-da, qo‘limga shunday bir ganj-xazina kirdi, har qanday ganjni xarj etish bilan kamayadi, ammo bu ma’naviy ganj – bu ilm xazinasini xarj etgan sari tobora ortib boradi”, deydi:

Bobur, emdi, agarchi chekdim ranj,
Keldi ilgimga ushbu yanglig‘ ganj.
Ganj nuqsong‘a xarjdin tortar,
Xarj qilg‘on soyi bu ganj ortar.

Bobur Mirzo kitobni yakunlar ekan, bu ilmlarga amal qilishga o‘zi va kitobxon uchun ham Allohdan tavfiq – yordam so‘raydi. So‘ng kitob nomi haqida so‘zlab: “G‘ayrat, shijoat ko‘rsatib, jiddu jahd qilib tamomlagan bu kitobimda shariat masalalarini ochiq bayon etganim uchun, uni “Mubayyin” (Ochiq bayon etuvchi) deb nomlagan bo‘lsam, ne ajab!” deydi.

Qiyoslab ko‘rilsa, “Mubayyin” hukmlari asosan hanafiy fiqhining mo‘tabar kitoblari – “Hidoya”i sharif va “Muxtasari viqoya”ga muvofiq ekani ma’lum bo‘ladi.

Nihoyat, Bobur Mirzo asar so‘ngida aytadi:

Ulamodin budur mening tilagim,

Qo‘ldag‘aylar bu ish aro bilagim.

To bu ishtin savob topqaylar,

Afv zaylini manga yopqaylar.

Bu ifodadan ulug‘ shoh va sarkarda, qomusiy alloma Bobur Mirzoning naqadar kamtarin, go‘zal xulqli orif va halim zot bo‘lgani ham anglashiladi.

Buni Boburning farzandi Humoyun Mirzoga yozgan “Vasiyatnoma”sida keltirilgan quyidagi nasihatlar ham ko‘rsatib turibdi: “Ey farzand! Hinduston mamlakati turli mazhablardan iborat. Subhonollo taolo haqqi, senga buyurildiki, har bir mazhabga pok qalb bilan qaragin, har bir mazhab va tariqatga adolatli bo‘lgin. Xususan, sigirni qurbon qilishdan saqlanginki, bu Hinduston xalqining qalb ardog‘i va bu viloyat ahli podshohga yaxshi nazar bilan bog‘lanadi. Podshoh farmoniga bo‘ysungan xalqni xarob qilmagin. Adolatni ixtiyor qilgin. Shunda shoh raiyatdan, raiyat shohdan xotirjam bo‘ladi. Islomning taraqqiyoti ehson tig‘i bilan yaxshiroqdir. Zulm tig‘i bilan emas”, deb ta’kidlaydi.

“Vasiyatnoma”ning davomida Bobur sunniy va shia mazhablarining o‘zaro ixtiloflari e’tiborga molik emasligi, bu ikki qanot ziddiyatlari faqat islom dini kuchini yo‘qotishga olib kelishini alohida ta’kidlagani muhim. Bunda Boburning har ikkala qanotdan ayb qidirmagani, ularning bir aqida – muqaddas islom dini atrofida birlashishini istaganini ko‘ramizki, bu dalil uni shia tarafdorlariga bo‘lgan munosabatini aniq ko‘rsatib beradi: “Ahli sunnat va shialarning ikir-chikirlaridan ko‘zingni yum. Chunki islomga qarshilar bor. Turli e’tiqoddagi xalqlarni teng tutginki, shunda saltanat turli tashvishlardan xoli bo‘ladi”. Nazarimizda, Boburning Samarqandda shia mazhabiga bildirgan muvaqqat qarashlarini uning mustahkam saltanat yo‘lidagi intilishlari asosidan qidirish kerak. Yuqoridagi matn buning yorqin dalilidir.

Keyinroq, Hindistonda boburiylar saltanatini yuksak cho‘qqiga ko‘targan Boburning nabirasi Akbarshoh bobosining bu vasiyatini imkon qadar amalga oshirib, turli diniy mazhablarni birlashtirishga, ularning bir maqsad sari intilishlariga bosh bo‘ldi.

Boburning tarixda o‘tgan boshqa sharq podshohlaridan farqli va bizni hayratga soladigan xislatlari ko‘pki, bu jahon boburshunoslari tomonidan haqli e’tiroflarga sabab bo‘lgan. Ingliz tarixchisi Eduard Xolden to‘g‘ri ta’kidlaganidek, “Bobur fe’li-saviyasiga ko‘ra Sezarga qaraganda suyukliroq bo‘lishga arzigulikdir. Uning manglayiga yuksak fazilatli inson deb bitib qo‘yilgan”.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Мубайян ва насрий баёни. Рисолаи волидиййа назмий тарджимаси ва шарҳи.– Т.: “SHARQ” НМАК, 2014.
2. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. – Т.: Юлдузча, 1989.
3. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Мубаййин. – Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2000.